

В.Н. ПРОНЧАТОВ, А.М. ГОРБАЧЕВ

Метод Декарта как инструмент научного познания*

Аннотация. В современных учебных пособиях философия Декарта сводится к универсальному сомнению, из которого логически выводятся мое существование, существование Бога и окружающего мира. В результате философия Декарта становится одноразовой. Если существование меня, Бога и мира доказано, то второй раз это делать уже не нужно.

Авторы статьи утверждают, что философия Р. Декарта является обязательным для правоверного католика восхождением Души к Богу, который для Декарта является хранителем истин в последней инстанции, где собраны решения всех научных проблем. В полном соответствии с учением «отцов Церкви», границу земного и небесного охраняют эманации земных вещей. Выйдя на границу земного и небесного, восходящая к Богу душа может принять испарения «духов мира сего» за частицы божества, летящие ей навстречу. Это состояние богословы называют «духовной прелестью», где ложь принимается за истину.

Если философию Декарта понимать как разновидность восхождения души к Богу, то придется признать необходимость проделывать этот путь всякий раз заново. Мы считаем, что такое движение сохраняет актуальность и для современного естествознания

Ключевые слова: механическая картина мира, Рене Декарт, правила руководства ума, дедуктивный метод.

Abstract. In modern textbooks, Descartes' philosophy is reduced to universal doubt, from which my existence, the existence of God and the surrounding world are logically deduced. As a result, Descartes' philosophy becomes disposable. If the existence of me, God and the world is proven, then there is no need to do it a second time.

The authors of the article argue that Descartes' philosophy is a mandatory ascent of the Soul to God for a faithful Catholic, who for Descartes

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Прончатов В.Н., Горбачев А.М. Метод Декарта как инструмент научного познания // Философия хозяйства. 2025. № 5. С. 177—196. DOI:

is the keeper of the ultimate truths, where the solutions to all scientific problems are collected. In full accordance with the teachings of the «Fathers of the Church», the boundary of the earthly and heavenly is guarded by the emanations of earthly things. Having reached the boundary of the earthly and heavenly, the soul ascending to God can take the fumes of the «spirits of this world» for particles of the deity flying towards it. Theologians call this state «spiritual deception», where a lie is taken for the truth. If Descartes' philosophy is understood as a kind of ascent of the soul to God, then we must recognize the need to make this journey anew each time. We believe that such a movement remains relevant for modern natural science.

Keywords: mechanical picture of the world, René Descartes, rules of mind guidance, deductive method.

УДК 1(091)
ББК 87.3

...повиноваться законам и обычаям
моей страны, неотступно придерживаясь
религии, в которой, по милости божией, я
был воспитан с детства.

*Р. Декарт. Первоначала
философии (1644 г.)*

Постановка проблемы

Во многих учебниках философия Рене Декарта пересказывается через последовательность логических операций. Началом его рассуждений является сомнение, из которого последовательно выводятся его существование, существование Бога и, как следствие, объективность внешнего мира [11, 140—144]. В результате у читателя возникает ощущение некой незавершенности. Если бытие меня, Бога и мира доказано, то использовать рационалистический метод Декарта для решения других задач уже невозможно. Мы хотим рассмотреть основные идеи Декарта в контексте его эпохи, а также обнаружить в них возможность новой трактовки его рассуждений о методе, которые перестанут быть *только* литературным памятником и обретут актуальность в современной теории познания.

Предлагаемое решение проблемы

Мы считаем, что Декарт был правоверным католиком и его философия является обязательным для верующего восхождением индивидуальной души к Богу. В отличие от православного богословия, где соединение с Творцом становится условием праведной жизни и надеждой на бессмертие, французский философ считает Его гарантом своего существования и хранителем Истины в последней инстанции. Но, согласно теологическому канону, на пути к вечной благодати надо пройти через три уровня реальности, которые проходят герои «Божественной комедии» Данте. Дорога очищения ведет от тела к душе, дорога озарения приводит от души к Духу, а дорога единства — от Духа к Единому [19]. Соединиться с Единым душа человека может только после его смерти, а при жизни на пути к молитвенному экстазу верующему надо проходить эти уровни каждый раз заново. По этим путям движется и мистическая философия Декарта.

Декарт был правоверным католиком. Для него носителем истины является Бог. Если ученый хочет получить ответы на свои вопросы, он должен подняться к Богу, преодолевая множество препятствий, описанных многими мистиками. Поскольку вечное существование рядом с Богом возможно только для праведников после смерти, то каждая новая проблема заставляет ученого вновь идти тем же самым путем восхождения.

Характеристика эпохи Декарта

По установившейся традиции рассказ о философе начинается с характеристики того социального времени, в котором ему выпало жить и творить. Эпоху Р. Декарта основоположники марксизма называли механической картиной мира [23].

Субъекты начавшегося тогда исторического движения в большинстве своем были уверены, что мир подчиняется объективным законам, которые даны Богом. Их действие можно рассчитать с помощью математики, и количественные характеристики движения станут индивидуальной силой того, кто сумеет это сделать. В знаменитом афоризме Ф. Бэкона знание соединяется с силой и практически невозможно определить, что для него важнее.

Механическая картина мира ставит перед людьми три основные задачи. Все они борются со схоластикой, ищут эффективный метод научного познания и создают идеальную модель общества на основе врожденных свойств человеческой природы. Из многих вариантов социальных проектов чаще всего вспоминают Телемахскую обитель из романа Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», обитатели которой руководствуются принципом «делай что хочешь», и Иосифо-Волоцкий монастырь, где, в соответствии с Уставом отца-основателя, монахи зарабатывают больше, чем получают, и тратят меньше, чем получают [7].

В технике стремление к знанию и силе прорезает орудийные порты в бортах кораблей прямо на стапеле (А. Дин), рассчитывает систему передач для ветряного, водяного и ступального колеса, создает токарно-винторезный станок с механизированным суппортом (А. Нартов), часы Хронометр (Дж. Харрисон) и систему шлюзов для движения по каналам.

Наглядным примером реализации проекта господства над природой может служить планировка Версальского парка А. Ленотром [17, 488]. Это одновременно и рукотворный Эдем, и зримое воплощение лаконичной формулы абсолютизма, принадлежащей еще Франциску I — «Один король, одна вера, один закон» — которая оказывается созвучной трехлучевой парковой композиции, как и принцип единства времени, места и действия из «Поэтического искусства» Н. Буало с его строгой иерархией жанров. Кроме того, парк представлял сложное инженерное сооружение с каналами, насосами, механическими приводами.

В эпоху Декарта появились книги, называемые «театром машин». Если инженер рисовал, скажем, систему шестеренок ступального колеса, он должен был изобразить людей, которые его обслуживают, в характерной для них одежде и пространстве, в котором это колесо установлено. Первый такой театр был создан Ж. Бессоном (примерно 1540—1573 гг.), которого Карл IX назначил на должность «мастера по королевским механизмам». Его книга «Чертежи разнообразных приборов и машин, которые можно сконструировать» была опубликована в 1571—1572 гг. Она содержала 60 гравюр, которые изготовил Ж. Дюсерсо в соответствии с подробным описанием Бессонна. На гравюрах были изображены измерительные и чертежные

инструменты, которые стали гораздо позже использовать для создания первоначальных чертежей машин, а также токарных станков, камнерезных машин, лесопильных рам, карет, валов, землечерпалок, сваебойных машин, зерновых мельниц, тяговых машин, подъемных кранов, подъемников, насосов, машин по переработке отходов, морских двигателей и многого другого. В 1578 г. вышло новое издание его труда, содержащее более подробные описания, сделанные Фр. Вервилем, и четыре замененные гравюры работы Р. Буавена.

Классикой «Театра машин» считается одноименная многотомная энциклопедия немецкого механика Якоба Лейпольда (1674—1727, Лейпциг), которую он начал писать в 1720 г. В книге представлены 56 рисунков различных механизмов и их взаимодействие друг с другом.

Конечно, не все в XVII—XVIII вв. стремились увеличить индивидуальную силу посредством математических расчетов. Очень многие получали ее благодаря зверствам и насилию, но, к счастью, не они представляют потомкам Новое время.

Декарт о Боге. Декарт прожил свою жизнь как правоверный католик, поэтому рассказ о нем надо начинать с краткой характеристики католической веры.

В отличие от православия, которое следует за Платоном, католицизм ориентируется на философию Аристотеля. Этот древнегреческий мыслитель воспринимал вещь в единстве материи и формы. Формой он назвал платоновскую идею, но у него она не приходит в вещь извне, а существует в ней вместе с материей, для которой она становится формой. Святой Фома Аквинский дополнил форму Аристотеля идеей Бога как формой, увенчивающей иерархию форм. Учение Фомы католическая церковь признала своей официальной философией.

Если Бога заменить совокупностью общественных отношений, то сторонник материалистической философии согласится с тем, что душа вещи, т. е. общественные отношения, ей не принадлежит. В этом может убедиться любой владелец автомобиля. Он вступает в отношения с производителями бензина, службами страхования, магазинами запчастей, сотрудниками Госавтоинспекции, автосервисом, автомойками и даже с криминалом. Вне этих отношений автомобиль превращается в грудку ржавеющего металла.

Декарт обращается к Богу, чтобы получить уверенность в том, что он существует в реальности и она ему не снится. Для его времени эта проблема была очень актуальной. В 1596 г. Шекспир пишет комедию «Сон в летнюю ночь», а в 1635 г. впервые поставлена пьеса испанского драматурга Кальдерона «Жизнь есть сон». В ней польский королевич Сигизмунд сидит в заточении. Враги внушают ему, что жизнь в королевском дворце ему приснилась, а на самом деле он всегда находился в тюремной башне. По мнению Декарта, сон никогда не может быть отличен от бодрствования с помощью верных признаков [6, 17].

В электромагнитной и квантовой картине мира проблема сна и реальности стала еще более актуальной. В обоих случаях реальность вещи заменили движение систем и квантовое единство субъекта с объектом. В результате человек вновь утратил различие между сном и явью. В повести М. Шолохова «Поднятая целина» товарищ Давыдов обвиняет мечтающего о мировой революции Макара Нагульного в том, что «тот живет как во сне». В книге «Человеческое познание» выдающийся математик и философ Б. Рассел говорит о невозможности различить сон и бодрствование. В романе Оруэлла «1984» идеолог тоталитарного государства убеждает героя, что он не существует. Во многих фантастических произведениях поднимается проблема искусственных воспоминаний, существования во сне, неотличимых от яви. В 1962 г. Дж. Баланчин (Г. Баланчивадзе) поставил балет по пьесе У. Шекспира «Сон в летнюю ночь» на музыку Ф. Мендельсона. Постановка стала ностальгией балетмейстера по петербургской юности и балетам императорской России. По мнению М. Мамардашвили, «самое страшное — это проснуться среди чужого кошмара» [10]. А теперь представьте человека, который всю жизнь стремился к поставленной цели. Ради нее он отказался от всего, а когда ее достиг, оказалось, что ни в окружающем мире, ни в его жизни ничего не изменилось. Не значит ли это, что все это время он жил во сне, который не соответствовал реальности?

Для творческого человека всякое стремление к совершенству предполагает отыскание наиболее общей идеи, которая станет для него мерой всех вещей. Если для художника такой идеей является Прекрасное, то ученый стремится к Истине. Если она ему не нужна, значит, он не ученый, несмотря на все научные степени и регалии.

Для Декарта такой Истиной может быть только Бог. Его существование Декарту необходимо, но, будучи ученым, он логически выводит Его из своего сомнения. Бог — это основа мироздания, поэтому укорененный в Нем разум перестает быть предрассудком.

В любой религии Бог существует вместе с Дьяволом, и мистическая философия Декарта не стала исключением из этого правила. Антиподом Творца для Декарта стала вера в разум, не укорененная в Боге [6, 467]. Такой разум описан в романе К. Вонегута «Колыбель для кошки», где главный герой Феликс Хониккер создал вещество, способное уничтожить человечество, и сплел из веревочки колыбель для кошки. Он не думал о социальных последствиях своих изобретений и занимался только тем, что ему в данный момент интересно.

Декарт о материи. Природу материальных тел составляет их протяженность [5, 333—351]. Все остальные свойства (тяжесть, твердость, цвет и т. п.) являются результатом нашего субъективного восприятия. Их можно убрать, но без протяженности материальные объекты существовать не могут. Протяжение, и в этом его главное свойство, бесконечно делимо на части [5, 358]. Бог при сотворении материи наделил ее части различными движениями и сохраняет их все тем же образом и на основании тех самых законов, по каким их создал, он и далее непрерывно сохраняет в материи равное количество движения [5, 367].

Если мы перейдем на язык аналогий и метафор, то материальный мир можно сравнить с огромной глубокой лужей. Действие божественной силы приводит ее в движение, результатом которого становятся захватывающие новые пространства волны и летящие вверх брызги. Божественная сила падает вниз вертикально, а материальные брызги летят вверх по касательной к ней. Они не способны лететь прямо вверх: их отклоняет статичность материальных тел. Расстояние падающего тела до земли и скорость падения — переменные величины, тогда как ускорение есть величина постоянная. Необходимость изучения отклоняющегося движения потребовала новой математики, которой стали буквенная алгебра и аналитическая геометрия Р. Декарта. «Поворотным пунктом в математике была Декартова переменная величина. Благодаря этому в математику вошли движение и тем самым диалектика и благодаря этому же стало немедленно необходимым дифференциальное и интегральное исчисление...»

[23, 573]. Необходимость переменной величины, прежде всего, ощущалась в технике и строительстве. И если Декарт создавал ее в социальном пространстве теологии, то тем самым он отдавал дань своей эпохе.

Мир движущихся материальных объектов движется хаотично и упорядоченно. Порядок в это движение вносит Бог, если я соединюсь с Богом, то получаю возможность вносить этот порядок в мир хаотичных движений. Различные частицы, из которых состоит материя, находятся в неуничтожимом движении, которое им задал Бог.

По мнению авторов статьи, вещь создают не геометры и даже не физики. Ее предметность представляет собой внутренние для нее процессы, которые совершаются независимо от вмешательства человека. Чтобы стать вещью, предмет должен превратиться в объект того или иного общественного отношения. Если никем не востребованную палку поднимет боец, то в его руках она станет средством самозащиты. Оружием ее сделает не ее предметность, а мыслительная схема боя в голове воина. Если ту же самую палку поднимет врач, она превратится в костыль или способ иммобилизации сломанной конечности.

Декарт о душе. Традиционное христианство считает душу частью Божества, отданной на время человеку. Она обитает в его сердце, и главной ее функцией является любовь к Богу [8, 831]. Для Декарта отличительным признаком души становится мышление, и все ее компоненты (воля, сомнение, удивление, воображение, переживания) являются частью мыслительного процесса [5, 316]. Примерно то же самое говорит о душе Гр. Палама: душа есть нечто единое, имеющее много сил, почему она вся оскверняется, в какую бы из сущих в ней сил ни вкралось зло, потому что они все состоят в общении с сею единою, по единству души. Можно сказать, что Декарт «пишет по христианской канве», наполняя ее новым содержанием.

Единая и неделимая душа связана с телом, и, чтобы обнаружить место ее обитания, надо найти такую структуру мозга, которая не имела бы внутренних подразделений мозга и не дублировалась в каждом из его полушарий. Такой структурой, с точки зрения Декарта, является шишковидное тело, или сопапит. Именно этот мозговой орган он и объявил местом встречи души и тела [22, 41].

Соединение души и тела в шишковидной железе приводит к тому, что душе приходится постоянно гармонизировать мышление и деятельность тела. Связанные с телом мыслительные способности Декарт называет фантазиями, тогда как духовные познавательные способности связаны с интеллектуальной интуицией и дедукцией. Пускаясь в погоню за одним, душа упускает другое [13].

Разные вещи взаимодействуют только при наличии посредника, который сохраняет свою обособленность и при этом причастен к обоим участникам взаимодействия. В христианстве роль посредника берет на себя богочеловек Иисус Христос. Как человек, он причастен к людям, как Сын Божий, взаимодействует со своим небесным Отцом. Душа, как мыслящая субстанция, не может напрямую взаимодействовать с миром материальных предметов, поэтому Р. Декарту надо отыскать то, что может их соединить. Таким посредником в философии Декарта становится Бог, соединяющий мысль и тело. Он есть их общая субстанция, поэтому мышление так стремится соединиться с Ним. В этой устремленности мысль обретает свою бытийность.

Теология восхождения к Богу

Человек представляет собой единство души и тела. Как часть Божества в человеке душа устремляется к своему создателю. На этом пути ей угрожает опасность оказаться в состоянии, которое богословие восхождения называет «духовной прелестью», от слова «прельщать». В результате действия Божественной силы часть материи устремляется вверх в качестве своеобразных брызг и уже в воздухе встречается с частицей божества, которая движется вниз. И вот тут возникает опасность принять летящие вверх материальные частицы за эманацию божества. Это состояние Отцы Церкви называют «духовной прелестью». Живший в XIX в. святитель Игнатий (Брянчанинов) определяет прелесть как усвоение человеком лжи, принятой им за истину [1, 214—238]. Учение о прелести формируется в византийском богословии. В частности, этот термин раскрывают Григорий Синаит, Каллист I Константинопольский и Диадок Фотикийский.

Писания Отцов Восточной церкви Декарт, скорее всего, не читал. Он исповедовал католицизм и обучался в школе иезуитов. Следовательно, он не мог принять духовные практики доминиканцев

Иоанна Экхарта, Генриха Сузо (Зойзе), Иоанна Таулера или августинца Фомы Кемпийского из «Братства общей жизни». Скорее всего, французский философ использовал мистические практики Игнатия Лойолы. Основатель ордена иезуитов разделил восхождение к Богу на два этапа, или прелюдии. На первом этапе следует визуализировать эпизоды земной жизни Иисуса Христа. После этого человек просит у Бога то, что он хочет достичь в результате мистической практики. Это называется упражнением трех способностей: памяти, интеллекта и воли. Память вспоминает, интеллект производит операцию, воля направляет.

Способом преодоления духовной прелести у Декарта становятся выведенные им четыре правила научного исследования: 1) никогда не принимать за истинное ничего, что я не признаю бы таковым с очевидностью; 2) делить каждую из рассматриваемых трудностей на столько частей, сколько потребуется, чтобы лучше их разрешить; 3) искать прежде решения простейших вопросов и постепенно восходить до понимания наиболее сложных; 4) делать всюду обзоры столь всеохватывающие, чтобы быть уверенным, что ничего не пропущено [6, 260].

Правило первое. Этим утверждением Декарт, вслед за Аврелием Августином и Дунсом Скотом, указывает на участие воли в познании. Ясные и отчетливые представления оказывают на дух столь непреодолимое и могучее воздействие, что он не в состоянии не признать их [3, 333]. Это положение не может отрицать ни один человек, хоть раз испытавший непреодолимое и необъяснимое влечение к педагогу или к новому предмету. Ты еще ничего не знаешь о нем, но уже понимаешь, что встретил дело всей своей жизни и ты хочешь посвятить ему всю свою жизнь.

Первым это озарение испытал апостол Петр, когда обратился к Господу с просьбой оставить его рядом с Собой, Илией и Моисеем (Мф. 17, 4). В соответствии с первым правилом познания Л. Толстой приступил к изложению подлинного учения Христа. В стиле Декарта русский писатель предлагает сначала выделить из Евангелий то, что вполне просто и понятно, из того, что запутано и непонятно, прочесть это ясное и понятное несколько раз, усвоить смысл и на этом основании уяснить те места, которые казались сложными и непонятными [15, 21].

Но Декарт не нашел такого учителя, таким учителем стал для него Бог [6, 259]. Поэтому католик Декарт выбирает вполне протестантскую идею личного общения человека с Богом, без посредников. Очевидность Декарт основывает на взаимодействии христианской души с Богом. «Ибо, во-первых, само правило, принятое мною, а именно что вещи, которые мы представляем себе вполне ясно и отчетливо, все истинны, имеет силу только вследствие того, что Бог есть, или существует, и является совершенным существом, от которого проистекает все, что есть в нас. Отсюда следует, что наши идеи или понятия, будучи реальностями и происходя от Бога, в силу этого не могут не быть истинными во всем том, что в них есть ясного и отчетливого» [6, 272]. Но авторы статьи хотят быть современными, поэтому попытаются найти другие основания интуитивного знания. Согласно материалистической философии, мышление следует понимать как идеальные схемы действия с предметом сообразно самому предмету. Эти схемы найдены человечеством в процессе его исторического развития, и для их усвоения каждый отдельный индивид должен в ускоренном темпе пропустить через себя всю историю цивилизации или, в крайнем случае, историю своей профессии, причем историческое начало каждой отрасли знания должно стать началом его изучения. Если юноша хочет стать летчиком, он должен начать с построенной им самим модели планера, ибо именно так начинался путь человечества в небо. Ускорение в процессе преподавания заключается в отказе от тупиковых ветвей развития. Курсанты мореходных училищ всего мира начинают путь в океан сначала на веслах, потом под парусами. Они повторяют основные этапы мировой авантюры мореплавания. По мере прохождения по пространству истории историческое Я вытесняет в человеке его индивидуальность, хотя полностью этого сделать не может. Этот неосознанный опыт минувших поколений каждый отдельно взятый человек воспринимает как свою интуицию. Даром интуитивного познания блестяще владел русский кораблестроитель-самоучка П. Титов. Чтобы засекретить заказ на строительство 50 подводных лодок, все чертежи были составлены в разных масштабах и в различных системах единиц. Ознакомившись с чертежами, П. Титов разгадал заказ и предложил новую технологию изготовления корпусов [16, 79].

Второе правило познания по Декарту. По мнению авторов статьи, второе правило Декарта самое интересное. Оно предписывает

делить каждую из рассматриваемых трудностей на столько частей, сколько потребуется, чтобы лучше их разрешить. На границе миров, идущие вверх под действием Божественной силы материальные частицы перемешиваются с идущими вниз элементами Откровения. В результате оба потока перемешиваются и образуют своеобразное «облако», которое не позволяет исследователю отделить одно от другого. В результате возникает ситуация «Духовной» прелести, когда ученый думает, что восходит к истине, хотя на самом деле все дальше удаляется от нее. Если же разделить явление на максимально возможное количество мельчайших частиц, то их материальная или духовная природа станут очевидными.

Предложенный Декартом новый метод познания, согласно которому объект раскладывается на большое количество мельчайших деталей, активно используется в современной культуре. Прежде всего, надо указать на знаменитый дедуктивный метод Ш. Холмса. В статье «Книга жизни» великий сыщик утверждал, что по мелочам нетрудно узнать профессию человека. И, вместе взятые, они подскажут верные выводы [14, 151]. Тот же самый декартовский принцип использует Л. Толстой в романе «Анна Каренина». Он рассматривает свою героиню глазами Облонского, Вронского, его матери, Долли, и ее образ собирается из множества мелких впечатлений. Это правило стало едва ли не ведущим в следующие эпохи. В субъективной эпопее Дж. Джойса «Улисс» дома, улицы, люди, вещи выписаны детальнейшими микроскопическими мазками, и вместе с тем все это кажется каким-то сном, потому что подано исключительно в качестве продукта индивидуального сознания [12, 37]. В квантовой, иногда ее называют квантитативной, истории общество разлагается на множество мельчайших частиц, которые можно посчитать с помощью компьютера. В результате мы точно определим количество произведенного в этом году металла, построенных домов и золотых медалистов. Сложив эти точно посчитанные фрагменты, мы получим абсолютно достоверную картину общества в хронологически заданном интервале.

Третье правило познания по Декарту. Третье правило познания выглядит самым очевидным. Любой первоклассник знает, что надо искать, прежде всего, решения простейших вопросов и постепенно восходить до понимания наиболее сложных. Некоторые затруднения связаны с предположением о существовании порядка

среди явлений, которые не следуют друг за другом. В этой кажущейся простоте формулировки скрываются основные положения дедуктивного метода познания.

В философии Р. Декарта хранителем абсолютной истины является Бог. Субъект познания соединяется с ним посредством восхождения души от материального к божественному Первоначалу. В момент соединения души с Богом душа обретает знание общего и всеобщего. Но в материальном мире такое знание не обладает практической ценностью. В полном соответствии с требованиями материалистической диалектики всеобщее должно стать общим отдельного или особенного, а для этого душа должна вернуться в материальный мир, который она покинула. Погружаясь в материю, она не теряет обретенную связь с Богом. На этой стадии их взаимодействие строится по принципу популярной игры «холодно—горячо». Душа перебирает варианты, а участвующий в познании Бог помогает ей двигаться в правильном направлении. Пример такого мышления продемонстрировал самый знаменитый герой английского писателя А. Конан Дойля. В рассказе «Пестрая лента» Ш. Холмс сначала заподозрил цыган, хотя в рассказе пришедшей к нему девушки уже присутствовал намек на отверстия, соединяющие две комнаты, но легендарный сыщик его пропустил, хотя и запомнил. Он находится в плену версии о цыганах и потому проверяет ставни, деревянную облицовку и половицы, хотя при осмотре комнаты его внимание сразу привлекли вентилятор и шнур от звонка. Когда оказалось, что в дом нельзя проникнуть снаружи, он отказался от своей первоначальной версии. Он снова возвращается к тому, что уже привлекло его внимание, и убеждается, что звонок фальшивый, а кровать прикреплена к полу. Теперь у него возникает подозрение, что шнур есть мост, соединяющий кровать с вентилятором. В этот момент ему приходит мысль о змее, но пока только как догадка. Потом сыщик вспомнил о свисте, которым преступник подзывал змею обратно. Потом сыщик исследует стул, на который встает доктор, чтобы достать до вентилятора, а несгораемый шкаф, блюдо с молоком и плетень с петлей утверждают его в правильности своей догадки.

В современной науке гипотетико-дедуктивный метод предполагает исходную гипотетическую конструкцию, которая разворачивается в систему гипотез. Эта система подвергается опытной про-

верке, в ходе которой гипотезы уточняются, отбрасываются или конкретизируются. В естествознании XVII в. кроме Р. Декарта этот метод использовали Г. Галилей, Х. Гюйгенс, И. Ньютон.

Четвертое правило познания по Декарту. Последнее правило познания обязывает «делать всюду обзоры столь всеохватывающие, чтобы быть уверенным, что ничего не пропущено».

Главным признаком науки единодушно считается систематизация знания. Со времен Ф. Бэкона и Р. Декарта ученые заносят результаты опытного познания в клеточки и столбцы искусственно созданных таблиц, чтобы таким образом обнаружить повторяемость и предсказать свойства еще неизвестных элементов. Если свойства изучаемого предмета изменяются через один и тот же интервал, то удвоение этого интервала свидетельствует о присутствии неизвестного элемента, поиски которого осуществляются при помощи экспериментальной деятельности. В эксперименте ученый не действует наобум: он ищет новый элемент через его свойства, предсказанные таблицей. В условиях духовной прелести систематизация знания позволяет отделить эманацию материальных тел от эманации мира духовного.

В философии Фр. Бэкона столбцами *таблицы* становятся таблицы *присутствия, отсутствия и степеней*. Изучая объект, мы произвольно выбираем одно из его свойств. В первую таблицу мы заносим все случаи присутствия выделенного свойства. Все случаи, когда это свойство отсутствует, мы заносим в таблицу отсутствия. В таблицу степеней помещаем те случаи, когда интенсивность избранного свойства изменяется. Если избранное нами свойство является существенным признаком предмета, то оно окажется во всех трех столбцах таблицы [2, 90].

Систематизацию знания механическая картина мира использует не только для поиска естественных законов. В морально-правовой концепции Т. Гоббс (1588—1679) формулирует основной естественный закон: искать мира там, где можно его достичь, и помощь союзников там, где мира достичь невозможно. На основе этого принципа он классифицирует 19 других естественных законов [4, 292, 295].

Оригинальность Декарта не в том, что он создает таблицу, для его эпохи это было явление массовым, а в том, что он систематизирует различные компоненты сознания, объединяя их совместной причастностью к мышлению.

Всякая таблица связывает явления на одном основании, поэтому все, что ей не соответствует, научным сообществом признано не будет. Поэтому отчасти правы представители позитивизма (Э. Мах, А. Пуанкаре, П. Дюгем), когда говорят, что наука есть просто система условных соглашений ученых [20]. Но Р. Декарта это совершенно не волнует. Он ощущает, что его жизнь зависит от его мыслей и духовных состояний [18], и потому, отбрасывая все случайное, устремляется к Богу-Истине, где хочет получить ответы на все свои вопросы. Подобная одержимость вызывает двоякое к себе отношение, но в любом случае заслуживает уважения.

Заключение. Метод Декарта и современная наука

Начиная работу над статьей, авторы хотели осовременить правила познания Декарта и приспособить их для современной науки. Первым эту задачу поставил перед собой советский философ Мераб Мамардашвили. Он утверждал, что декартовский принцип единства *моего* мышления и существования по-прежнему остается актуальным. В философии человек выражает себя через систему взаимосвязанных категорий и набрасывает ее на окружающий его мир, превращая последний в свою собственную вселенную. И пока существует философия, мышление философа действительно становится условием его существования.

Но для опытного естествознания этот принцип не подходит. С помощью систематизации наличного знания ученый пытается установить повторяемость, чтобы обнаружить скрывающуюся за ней всеобщую закономерность. Эмпирическому познанию эта закономерность не дана, поэтому, говоря языком декартовской философии, ученый продолжает подниматься от чувственно материального (конкретного) к сверхчувственному абстрактному и конкретному в понятии.

Обозначенный Р. Декартом вектор познания в современной науке остается неизменным, но это та самая вечная истина, над которой иронизировал Ф. Энгельс в работе «Анти-Дюринг» [23, 90].

Не заинтересует современное естествознание и попытка Декарта использовать мистические практики в качестве средства достижения *истины*, хотя многие естествоиспытатели продолжают искать сверхразумное знание в эзотерических трактатах и религиозных культах [9].

А вот учение о духовной прелести, духи которой сторожат человека на границе миров [21, 430], остается актуальным и в современном естествознании. Материальный мир по-прежнему не отпускает от себя человека, желающего попасть в мир всеобщих закономерностей. Научное познание совершается в обществе, поэтому ученый зависим от состояния производительных сил его страны, ее финансовых возможностей и ведущей картины мира. Родоначальник современного естествознания Г. Галилей не мог опубликовать свои работы у себя на родине. Он отрекается от них в католической Италии и передает представителям буржуазной Голландии.

Но состояние духовной прелести не тождественно конкретности истины. Она рождается из уверенности творческого человека в своей значимости и совершенстве, которая сопровождается самообманом и лестью самому себе. Отрекшийся Галилей духовной прелестью не страдал. В ее сети попал его друг доктор права, талантливый юрист Маффео Барберини, ставший римский первосвященником под именем Урбан VIII. Чтобы увидеть произошедшую с ним перемену, надо сравнить портрет Маффео Барберини кисти Караваджо и бюст Урбана VIII работы скульптора Дж. Лоренцо Бернини.

Единственной защитой от духовной прелести Р. Декарт считал сомнение, которое должно сопровождать ученого на всех этапах восхождения. То же самое утверждает философия, которая формулирует свою основную проблему в форме вопроса, а не в форме утверждения. Авторы статьи считают, что лучшей защитой от прелести является сам познавательный процесс, в ходе которого академик и аспирант равны перед нерешенной проблемой. Это очень хорошо описано в повести братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу», где Кристоаль Хунта и Александр Привалов вместе решают проблему Бен-Бецаля. Когда задача уже решена, начинается искушение духовной прелестью, но ученый спасается от нее новой проблемой, не имеющей решения.

Литература

1. *Брянчанинов Игнатий*, святитель. Творения: В 5 т. Т. 1. М.: Паломник, 2014. 656 с.
2. *Бэкон Ф.* Сочинения: В 2 т. Т. 2. 2-е, испр. и доп. изд. / Сост., общ. ред. и вступит. ст. А.Л. Субботина. М.: Мысль, 1978. 575 с.
3. *Виндельбанд В.* История философии / Пер. с нем. К.: Ника-Центр, 1997. 560 с.
4. *Гоббс Т.* Сочинения: В 2 т. Т. 1 / Пер. с лат. и англ.; сост., ред. изд., авт. вступ. ст. и примеч. В.В. Соколова. М.: Мысль, 1989. 622 с.
5. *Декарт Р.* Сочинения: В 2 т. Т. 1 / Пер. с лат. и франц., сост., ред., вступ. ст. В.В. Соколова. М.: Мысль, 1989. 654 с.
6. *Декарт Р.* Сочинения: В 2 т. Т. 2 / Пер. с лат. и франц.; сост., ред. и примеч. В.В. Соколова. М.: Мысль, 1994. 633 с.
7. *Дронов И.Е.* Утопия и Устав // Наш современник. 2012. № 2. С. 182—202.
8. *Златоуст И.* Творения Святаго Отца нашего Иоанна Златоуста, Архиепископа Константинопольскаго, въ русскомъ переводѣ. Т. 2. С.-Петербургъ: Изданіе С.-Петербургской Духовной Академіи, 1896, 979 с.
9. Знание за пределами науки. Мистицизм, герметизм, астрология, алхимия, магия в интеллект, традициях I—XIV вв. / Сост. и общ. ред. И.Т. Касавина; редкол.: К. Хюбнер, Т.И. Ойзерман, И.Т. Касавина и др.; вступ. ст. В.М. Розина; Институт философии РАН; Центр по изучению немецкой философии и социологии. М.: Республика, 1996. 445 с.
10. *Ионин Л.* Из Барселоны с тревогой // Новое время. 1988. № 52. С. 39.
11. История философии: Учебник для высших учебных заведений / Под ред. В. Кохановского, В. Яковлева. Ростов н/Д.: Феникс, 2001.
12. *Казин А.Л.* Образ мира. Искусство в культуре XX века. СПб.: НИИ искусствоведения, 1991.
13. *Канышева О.А.* Учение Декарта о душе и сознании // Вестник Воронежского государственного университета. Сер. Философия. 2021. № 3. С. 99—07.

14. *Конан Дойл А.* Шерлок Холмс: Повесть, рассказы / С комм. и илл.; пер. с англ. Т. 1. М.: Престиж Бук, 2019. 512 с.
15. *Крывелев И.А.* Что знает история об Иисусе Христе. М.: Советская Россия, 1969.
16. *Крылов А.Н.* Мои воспоминания. 7-е изд. Л.: Судостроение, 1979. 480 с.
17. *Лихачев Д.С.* Избранные работы: В 3 т. Т. 3. Человек в литературе Древней Руси: Монография. О «Слове о полку Игореве»; Литература — реальность — литература; О садах. Л.: Худ. лит., 1987. 520 с.
18. *Мамардашвили М.* Картезианские размышления. М.: Издат. группа «Прогресс»; Культура, 1993. 352 с.
19. *Патинов А.* Сила Духа // *Discovery*. 2011. № 4 (28). С. 27.
20. *Пуанкаре А.* О науке / Пер. с фр.; под ред. Л.С. Понтрягина. 2-е изд., стер. М.: Наука, гл. ред. физ.-мат. лит-ры, 1990. 736 с.
21. *Флоренский П.А.* Сочинения: В 4 т. Т. 2 / Сост. и общ. ред. игумена Андроника (А.С. Трубачева), П.В. Флоренского, М.С. Трубачева. М.: Мысль, 1996. 877с.
22. *Шульц Д.П., Шульц С.Э.* История современной психологии / Пер. с англ. А.В. Говорунова, В.И. Кузина, Л.Л. Царук; под ред. А.Д. Наследова. СПб.: Евразия, 2002. 532 с.
23. *Энгельс Ф.* Диалектика природы // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. М.: Политиздат, 1961.

References

1. *Bryanchaninov Ignatii, svyatitel'.* Tvoreniya: V 5 t. Т. 1 М.: Palomnik 2014. 656 s.
2. *Bekon F.* Sochineniya: v 2 t. Т. 2. 2-е, ispr. i dop. izd. Sost., obshch. red. i vstupit, stat'ya A.L. Subbotina. М.: Mysl', 1978. 575 s.
3. *Vindel'band V.* Istoriya filosofii / Per. s nem. К.: Nika-Tsentr, 1997. 560 s.
4. *Gobbs T.* Sochineniya: V 2 t. Т. 1 / Per. s lat. i angl.; sost., red. izd., avt. vstup. st. i prim. V.V. Sokolova. М.: Mysl', 1989. 622 s.
5. *Dekart R.* Sochineniya: V 2 t. Т. 1 / Per. s lat. i frants.; sost., red., vstup. st. V.V. Sokolova. М.: Mysl', 1989. 654 s.
6. *Dekart R.* Sochineniya: V 2 t. Т. 2 / Per. s lat. i frants. / Sost., red. i prim. V.V. Sokolova. М.: Mysl', 1994. 633 s.

7. *Dronov I.E.* Utopiya i Ustav // Nash Sovremennik. 2012. № 2. S. 182—202.
8. *Zlatoust I.* Tvoreniya Svyatago Ottsa nashego Ioanna Zlatousta, Arkhiepiskopa Konstantinopol'skago / V russkom perevodѣ. T. 2. S.-Peterburg: Izdanie S.-Peterburgskoi Dukhovnoi Akademii, 1896, 979 s.
9. Znanie za predelami nauki. Mistitsizm, germetizm, astrologiya, alkhimiya, magiya v intellekt, traditsiyakh I—XIV vv. / Sost. i obshch. red. I.T. Kasavina; redkol.: K. Khyubner, T.I. Oizerman, I.T. Kasavina i dr.; vstup. st. V.M. Rozina; Institut filosofii RAN; Tsentri po izucheniyu nem. filos. i sotsiol. M.: Respublika, 1996. 445 s.
10. *Ionin L.* Iz Barselony s trevogui // Novoe vremya. 1988. № 52. S. 39.
11. Istoriya filosofii: Uchebnik dlya vysshikh uchebnykh zavedenii / Red. V. Kokhanovskii, V. Yakovlev. Rostov n/D/: Feniks, 2001.
12. *Kazin A.L.* Obraz mira. Iskusstvo v kul'ture XX veka. SPb.: NII iskusstvoznaniya, 1991.
13. *Kanysheva O.A.* Uchenie Dekarta o dushe i soznanii // Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. Filosofiya. 2021. № 3. S. 99—107.
14. *Konan Doil A.* Sherlok Kholms / S komm. i ill.; povest', rasskazy, per. s angl. T. 1. M.: Prestizh Buk, 2019. 512 s.
15. *Kryvelev I.A.* Chto znaet istoriya ob Iisuse Khriste. M.: Sovetskaya Rossiya, 1969.
16. *Krylov A.N.* Moi vospominaniya. 7-e izd. L.: Sudostroenie, 1979. 480 s.
17. *Likhachev D.S.* Izbrannye raboty: V 3 t. T. 3. Chelovek v literature Drevnei Rusi: Monografiya; O «Slove o polku Igoreve»; Literatura — real'nost' — literatura; O sadakh. L.: Khud. lit., 1987. 520 s.
18. *Mamardashvili M.* Kartezijskie razmyshleniya. M.: Izdat. gruppа «Progress»; Kul'tura, 1993. 352 s.
19. *Patinov A.* Sila Dukha // Discovery. Aprel' 2011. № 4 (28). S. 27.
20. *Puankare A.* O nauke / Per. s fr.; pod red. L.S. Pontryagina. 2-e izd., ster. M.: Nauka, Gl. red. fiz.-mat. lit., 1990. 736 s.
21. *Florenskii P.A.* Sochineniya: V 4 t. T. 2 / Sost. i obshch. red. igumena Andronika (A.S. Trubacheva), P.V. Florenskogo, M.S. Trubacheva. M.: Mysl', 1996. 877s.

22. *Shul'ts D.P., Shul'ts S.E. Istoriya sovremennoi psikhologii / Per. s angl. A.V. Govorunov, V.I. Kuzin, L.L. Tsaruk; pod red. A.D. Nasledova. SPb.: Evraziya, 2002. 532 s.*

23. *Engel's F. Dialektika prirody // Marks K., Engel's F. Soch., 2-e izd, T. 20. M.: Politizdat, 1961.*

А.Р. ГЕВОРКЯН

Преодоление материализма. Попытка переосмысления социализма на идеалистических основаниях в русской философии первой половины XX в.*

Аннотация. В центре внимания статьи находятся противоречия марксистского материализма. Последний, в отличие от буржуазно-либерального материализма, трактуется как форма гегелевского пантеизма. Марксистский материализм выступает против метафизики, но сам является по сути метафизикой. Материалистическая философия истории приобретает характер идеалистической метафизики. Социализм теряет свою, казалось бы, необходимую связь с материализмом. Исследование такого феномена, как социализм, в русской философии первой половины XX в., в особенности в работах С.Н. Булгакова, демонстрирует возможность идеалистической трактовки социализма. Историческая концепция С.Н. Булгакова, будучи альтернативной по отношению к Марксу, претендует на свое прочтение социализма и возможностей его дальнейшего развития.

Ключевые слова: марксизм, материализм, историческая философия, историзм, абсолютный идеализм, религиозная философия, метафизика, русская философия.

Abstract. The article focuses on the contradictions of Marxist materialism. Unlike liberal-bourgeois materialism, Marxist materialism is interpreted as a form of Hegelian pantheism. Marxist materialism rejects

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Геворкян А.Р. Преодоление материализма. Попытка переосмысления социализма на идеалистических основаниях в русской философии первой половины XX в. // Философия хозяйства. 2025. № 4. С. 196—222. DOI: